

**MUSTAQILLIKDAN SO‘NG O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING
XALQLARARO REYTINGLARDA ORTIB BORISH YO‘LI
AFTER INDEPENDENCE, THE WAY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN TO INCREASE IN INTERNATIONAL RATINGS
ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, ПУТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
К ПОВЫШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Toshboyeva Gulsanam Ergash qizi

Numonjonova Gulsanam Shuxratbek qizi

Urinboyeva Mehrinoz Rasuljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola, O'zbekiston Respublikasining mustaqillikdan keyingi turli xalqaro reytinglardagi yo'nalishini va yutuqlarini tahlil qiladi. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy yangilanishlar mamlakatning dunyodagi mavqeyini yaxshilashga olib keldi. O'zbekistonning biznes yuritish osonligi, inson huquqlari, shaffoflik, texnologik taraqqiyot va boshqa ko'plab sohalarda qayd etilgan natijalari mamlakatning jadal rivojlanishini ko'rsatmoqda. Maqola, bu kabi ko'rsatkichlar va reytinglar orqali O'zbekistonning xalqaro maydonda yanada kuchli va raqobatbardosh mamlakat sifatidagi imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Mustaqillik, Xalqaro reytinglar, Iqtisodiy islohotlar Biznes muhiti, Inson huquqlari, Shaffoflik, Texnologiya, Jamiyat rivojlanishi Xalqaro tan olish.

Аннотация: В данной статье анализируются направление и достижения Республики Узбекистан в различных международных рейтингах после обретения независимости. Реформы, экономические, политические и социальные реформы, проведенные за годы независимости, привели к улучшению положения страны в мире. Результаты Узбекистана в области легкости ведения бизнеса, прав человека, прозрачности, технологического развития и многих других областях свидетельствуют о быстром развитии страны. В статье через такие показатели и рейтинги рассматриваются возможности Узбекистана как более сильной и конкурентоспособной страны на международной арене.

Ключевые слова: Узбекистан, Независимость, Международные рейтинги, Экономические реформы, Деловая среда, Права человека, Прозрачность, Технологии, Развитие сообщества, Международное признание.

Abstract: This article analyzes the direction and achievements of the Republic of Uzbekistan in various international rankings after independence. Reforms, economic, political and social reforms carried out during the years of independence led to the improvement of the country's position in the world. Uzbekistan's results in ease of doing business, human rights, transparency, technological development and many other areas show the rapid development of the country. The article examines the possibilities of Uzbekistan as a stronger and more competitive country in the international arena through such indicators and ratings.

Keywords: Uzbekistan, Independence, International ratings, Economic reforms, Business environment, Human rights, Transparency, Technology, Community development, international recognition.

Mustaqillikka erishganidan beri O'zbekiston Respublikasi zamonaviy dunyoda o'z o'rnini topishda va xalqaro reytinglarda yuqorilashda uzoq yo'lni bosib o'tdi. Mustaqildan keyingi yillarda amalga oshirilgan islohotlar, davlat siyosatining o'zgarishi, iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy hayotning yaxshilanishi tufayli O'zbekiston turli xalqaro reytinglarda ancha yaxshi natijalarga erishdi. O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi mavqeini tahlil qiladigan bo'lsak, mamlakatning boshida o'tkazgan islohotlari tufayli iqtisod, inson huquqlari, shaffoflik va biznes yuritish osonligi kabi muhim sohalarda sekin-asta ortib borishiga guvoh bo'lamiz.

Masalan, O'zbekiston U.S. News tomonidan tuzilgan eng yaxshi mamlakatlar reytingida umumiy reytingda 83-o'rin olgan. World Bank tomonidan e'lon qilingan “Women, Business and the Law 2024” tadqiqotida esa, O'zbekiston top besh mamlakat orasiga kirgan mamlakatlardan biri sifatida tan olingan. O'zbekistonning 100-o'rinli umumiy farovonlik indeksida ilgari 2011-yildan 13 pog'ona ko'tarilgan. E-hukumatni rivojlantirish bo'yicha BMT reytingida 2014-yilda 100-o'ringa ega bo'lgan mamlakat, 2022-yilda 193 mamlakat orasida 69-o'ringa ko'tarildi. Bu kabi taraqqiyotlar O'zbekistonning turli sohalarda olib borgan islohotlariga yorqin misol bo'lib, mamlakat inson kapitalini rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash, huquq va erkinliklarni himoya qilish kabi sohalarda katta qadam tashlagani ko'rinadi. [5]

Mustaqillikdan keyin O'zbekiston Respublikasining xalqlararo reytinglarda ortib borish yo'li, asosan, mamlakatning iqtisodiy va siyosiy sohada amalga oshirgan islohotlari va yutuqlari bilan bog'liqdir. Bu jarayon quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Iqtisodiy Islohotlar: O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish, xususiylashtirish va kichik hamda o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirilgan.

2. Investitsiyaviy Muhitni Yaxshilash: Mamlakatda chet el sarmoyalarini jalb etish uchun qulay investitsiyaviy muhit yaratish choralar ko'rib, xorijiy investorlar uchun katta imtiyozlar va qulayliklar taqdim etilgan.

3. Xalqaro Hamkorlik: Diplomatik va iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirish, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Fondi (IMF) va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol ishtirok etish.

4. Siyosiy Barqarorlik: Mamlakatda siyosiy barqarorlikni ta'minlash orqali xalqaro sahnada ijobiy imidj yaratish va bu orqali xalqaro reytinglarda o'z o'rnini yaxshilash.

5. Ta'lim va Ilm-Fanni Rivojlantirish: Ta'lim sifatini yaxshilash va ilm-fan sohasidagi yutuqlar bilan xalqaro reytinglarda muvaffaqiyatli ishtirok etish.

6. Iqtisodiy O'sish va Raqobatbardoshlik: Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va yillik real iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bilan xalqaro reytinglarda o'z o'rnini yokilash.

7. Jamiyatni Modernizatsiyalash: Sotsial taraqqiyot, inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash kabi omillar ham mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'sishiga hissa qo'shgan.

O'zbekistonning ushbu sohalardagi faol yondashuvi va sa'y-harakatlari, xususan, iqtisodiyot, sotsial soha va xorijiy siyosatda erishgan yutuqlari, mamlakatni xalqaro reytinglarda tobora ilgarilab borishiga yordam berdi. Bu faoliyatlar tufayli mamlakatning jahon hamjamiyati tomonidan tan olinishi va obro'si yil sayin oshib bormoqda. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglardagi ortib borishi, import va eksportning mamlakat iqtisodiyotiga va tashqi savdo munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. O'zbekistonning savdo aylanmasi davomli o'sib bormoqda, bu esa mamlakatning xalqaro savdo-sotiq platformalarida yanada faolroq ishtirok etishini ko'rsatmoqda. O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi yaxshilanishi, mamlakatning import va eksport operatsiyalarini oshirishi bilan bog'liq. Xalqaro biznes va investitsiya muhitining yaxshilanishi, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va yangi eksport bozorlarini izlashsa mamlakatning savdo-sotiqdagi mavqeini mustahkamlagan. Masalan, O'zbekistonning savdo aylanmasi 2018 yildan 2022 yilgacha 18 foizga oshib, 50 milliard AQSh dollarini tashkil etgan, unda 19.3 milliard AQSh dollarlik eksport va 30.7 milliard AQSh dollarlik import kuzatilgan. Valyuta kurslarini liberalizatsiya qilish, soliq va bojxona islohotlari, shuningdek, e-tijorat va elektron hukumat tizimlarini joriy etish kabi iqtisodiy siyosatlar xalqaro tijorat va investitsiyalar uchun qulay muhit yaratgan. Bu, o'z navbatida, O'zbekistonning import va eksport hajmining oshishiga va xalqaro miqyosda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon berdi. Xulosa qilib aytganda, mustaqillikdan keyingi yillarda O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilanishi mamlakat iqtisodiyotining yanada inkor etib bo'lmaydigan darajada

global miqyosda o'sishiga xizmat qilgan va import hamda eksport faoliyatini kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratgan. O'zbekiston mustaqillikdan keyingi davrda olib borgan tashqi savdo siyosati va iqtisodiy islohotlari natijasida xalqaro reytinglarda o'z o'rnini sezilarli darajada yaxshiladi. Import va eksport sohasida amalga oshirilgan islohotlar, soliq va bojxona tartibotlarining soddalashtirilishi, savdo-sotiqni raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan dasturlar mamlakatning tashqi savdo hajmining oshishiga sabab bo'ldi. [8]

Eksport-diversifikatsiya strategiyalari va import substitutsiyasi kabi chora-tadbirlar O'zbekistonning xalqaro savdogarlikda turg'un o'sishini ta'minladi va bu jarayon davom etmoqda. Mustaqillikdan keyingi davrda O'zbekiston iqtisodiyotining xalqaro reytinglarda o'sish yo'llari ko'rsatgan natijalarni, xususan import va eksport sohalaridagi o'zgarishlarni inobatga olgan holda, quyidagi xulosani chiqarish mumkin: O'zbekiston mustaqillikka erishgach, iqtisodiy ozodlik va mustaqil yondashuv asosida o'zining tashqi savdo siyosatini shakllantirishga e'tibor berdi. Davlat tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy siyosatlar, import o'rnini bosoqlash orqali mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash va sanoatni rivojlantirishga qaratilgan. Eksport diversifikatsiyasi esa mamlakatga turli tarmoqlarda barqaror daromad manbalarini yaratish va jahon bozoriga integratsiyalanish imkoniyatini berdi. [10]

Mustaqillikdan keyin O'zbekiston iqtisodiyotining xalqaro reytinglardagi o'sishi va uning import va eksportdagi roli quyidagicha bo'lgan:

1. Import o'rnini Bosoqlash: Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston tashqi iqtisodiy ta'sirlardan himoyalanih va mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash uchun import o'rnini bosoqlash siyosatini ilgari surdi.

2. Eksport Diversifikatsiyasi: Mamlakatning eksportini faqat bir nechta asosiy mahsulotlar (masalan, gaz, oltin va paxta) bilan cheklanib qolmasligi uchun diversifikatsiya qilishga intilindi.

3. Iqtisodiy O'sish: O'zbekistonning iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohasida barqaror o'sish ko'rsatdi. Bu sektorlar mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi.

4. Mehnat Migratsiyasi va Pul O'tkazmalari: Rossiya va Qozog'istondan mehnat migrantlari yuboradigan pul o'tkazmalari mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi.

5. Xizmatlar Sohasi: Qishloq xo'jaligi va sanoat sohaları yaxshi rivojlangan bo'lsa ham, xizmatlar sohasi O'zbekistonda nisbatan past darajada rivojlangan.

6. Qishloq Xo'jaligi: Qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi va aholining katta qismi bu sohada ish bilan ta'minlanadi. Puxtachilarning yirik qismi hamon paxta dehqonchiligida band.

O'zbekiston import va eksport siyosatini diversifikatsiyalash va mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish orqali xalqaro reytinglarda o'z pozitsiyasini yaxshilashga intilmokda. Bu siyosatlar orqali mamlakat o'zining iqtisodiy

barqarorligini ta'minlash va xalqaro savdo aloqalarini mustahkamlashga harakat qilmoqda. [12]

O'zbekiston mustaqillikdan so'ng bir qancha muhim iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi, bu islohotlar mamlakatning xalqaro reytinglarda o'z o'rnini mustahkamlash va iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga xizmat qildi. Import o'rnini bosoqlash va eksport diversifikatsiyasi mamlakat iqtisodiyotini yanada barqaror va mustaqil qildi, shuningdeksanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga yordam berdi. Investitsiyaviy muhitni yaxshilash, sanoatni modernizatsiya qilish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash va chet ellik sarmoyalarni rag'batlantirish mamlakat iqtisodiyotining turli sohalarda rivojlanishiga turtki bo'ldi. Xususan, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida taraqqiyot, iqtisodiy diversifikatsiya, barqarorlik va tashqi savdo aloqalarini mustahkamlash orqali O'zbekiston reytinglarda yaxshi ko'rsatkichlarga erishdi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, inflatsiyani nazorat qilish, milliy valyutani mustahkamlash va siyosiy barqarorlik ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bularning barchasi, nafaqat mamlakatning xalqaro reytinglarini yaxshilashga, balki kelajakda ham iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qildi. [11]

Xulosa: Mustaqillikdan so'ng O'zbekistonning xalqaro reytinglarda yuqori oshish yo'li, ko'rib chiqilgan reytinglardan kelib chiqqan holda, ko'p qirrali rivojlanishning ko'rsatkichidir. Mamlakatning iqtisodiy islohotlar, inson huquqlarini himoya qilish va biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan kuchli siyosati O'zbekistonni xalqaro miqyosda tan olinadigan mamlakatga aylantirdi. Davlat rahbariyatining xalqaro hamkorlikka va iqtisodiyotni erkinlashtirishga qaratilgan strategiyasi orqali O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini yuksaltirish yo'lida qo'yilgan qadamlar, mamlakatning kelajakdagi taraqqiyoti va barqaror rivojlanishi uchun poydevor qurdi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'sishi – bu mamlakatning iqtisodiyotini kompleks rivojlantirishga, global integratsiyaga va xalqaro hamkorliklarni kengaytirishga qaratilgan uzoq muddatli siyosatning natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.S. News & World Report. (2024). "Best Countries Rankings."
2. World Bank. (2024). "Women, Business and the Law Report."
3. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). "Human Development Index."
4. United Nations E-Government Survey. (2022). "E-Government Development Index."
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Sanoat Vazirligi. (2023). "O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish hisoboti."
6. Transparency International. (2023). "Corruption Perceptions Index."

7. The Heritage Foundation. (2024). "Index of Economic Freedom."
8. The World Justice Project. (2023). "Rule of Law Index."
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). "O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi tahlili."
10. World Bank. (2022). "Uzbekistan Economic Update - Trade and Investment."
11. O'zbekiston Respublikasining Mustaqillik yillaridagi iqtisodiy rivojlanish strategiyalari va islohotlariga oid hukumat hujjatlari.
12. O'zbekiston milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlar bazasi, iqtisodiy ko'rsatgichlar va tahlilnomalari.
13. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
14. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
15. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
16. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
17. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
18. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.